

Akmal Ismoilov

Toshkent Kimyo xalqaro
universiteti

“Tarix” kafedrası katta
o‘qituvchisi

E-mail:

akmalismoilov1994@gmail.com

MARKAZIY OSIYODAGI MIGRATSION JARAYONLARNING MAHALLIY MUHITGA TA’SIRI (QADIM VA ILK O’RTA ASRLAR MISOLIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18848656>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Markaziy Osiyo mintaqasida qadim va ilk o‘rta asrlar davrida yuz bergan migratsion jarayonlar va uning oqibatida mahalliy muhitda yuz bergan o‘zgarishlar, xususan, tub (avtohton) aholining ijtimoiy turmushidagi farqlar haqida ma’lumotlar keltiriladi. Qolaversa, migratsion jarayonlarning mahalliy muhitga ta’siri natijasida, hududlarning siyosiy boshqaruv tizimi, iqtisodiyot sohalari, ijtimoiy hayoti va etnomadaniy qiyofasidagi o‘zgarishlarga doir xabarlar bor.

Kalit so‘zlar: etnik o‘ziga xoslik, Markaziy Osiyo, antropologik tip, Janubiy Sibir, Ural, avtohton, aridizatsiya, oriylar, arshakiylar, Parfiya, Da-yue-chjilar, Sopolli, Mo‘lali, Andronovo, Yaqin Sharq, O‘rta Sharq.

Kirish. Ma’lumki, tarixan xalqlar, qabilalar mudom bir yerda muallaq yashab kelmagan. Ularning o‘z yashash yerlaridan ixtiyoriy va majburiy

ko‘chishlariga sabab bo‘lgan bir qator omillar uchraydi. Xususan, xalqlarga iqtisodiy ehtiyoj, tashqaridan kelayotgan xavflar, yerlarning zichligi va, qolaversa, iqlimning haddan ziyod isib ketishi (aridizatsiya) kabi omillar migratsiyalarga sabablar sifatida keltiriladi. Qadimgi migratsiya jarayonlari tosh davrlaridan boshlanib, mintaqadagi etnogenez jarayonlariga ham katta ta‘sir ko‘rsatgan. Etnik o‘ziga xoslikning ilk ko‘rinishlari so‘nggi paleolit davrida namoyon bo‘la boshladi. Shakllanayotgan etnik birliklarning muayyan hududdagi nufusi ortib borishi natijasida yangi hududlarga ko‘chish – ilk migratsion jarayonlarga asos solingan. Shimoliy Amerika, Avstraliya-Okeaniya hududlariga ham Osiyodan odamlar ko‘chib o‘ta boshlagan. Bir guruh odamlar o‘zlari qo‘nim topgan hududlarda muqim qolishgan. Markaziy Osiyoda mezolit davriga kelib, qadimgi termachilar, ovchilar va baliqchilar keyinchalik o‘troqlashib, dehqonchilik va chorvachilik kabi ishlab chiqaruvchi xo‘jalik turiga o‘tishgan.

Asosiy qism. Tadqiqotchilarning ta‘kidlashicha, bronza davridan boshlab, Markaziy Osiyoda aholining ikki xil antropologik tipi tarqala boshlagan. Migratsion jarayonlar natijasida mintaqaning janubiy hududlarida O‘rtayer dengizi irqi guruhiga mansub bo‘lgan baland bo‘yli, boshi uzunchoq, yuzi ingichka odam vakillari; mintaqaning shimoliy-sharqiy qismida esa Janubiy Sibir, Ural va Volga daryolari oralig‘idagi aholiga o‘xshash dumaloq boshli, keng yuzli etnik guruhlar tarqalgan [1.B. – 236]. Mil. avv. II mingyillik ikkinchi yarmidan boshlab, bu ikki antropologik tip vakillarining aralashuvi o‘zaro etnik ta‘sir jarayonini boshlab berdi [2.B. – 313]. Xo‘jaligi, turmush tarzi va etnik kelib chiqishi turlicha bo‘lgan qabilalarning o‘zaro aralashuvi mintaqada yangi etnik guruhlar va qadimgi xalqlarning shakllanishida o‘ziga xos o‘rin tutdi. Mil. avv. II mingyillik boshlarida mintaqamizga oriy qabilalarining kirib kelishi bu yerda azaldan yashovchi prototurk va yenisey-ket tillarida yoki dravid tilida so‘zlashuvchi qadimgi xalqlar bilan qo‘shilib ketishi boshlangan. Tarixiy tadqiqotlar bir yoki bir necha qo‘shni urug‘larning ma‘lum geografik hududda birgalikda nisbatan uzoqroq yashashi tabiiy ravishda:

-til, e'tiqod, axloqiy va ma'naviy qarashlar birligi shakllanishiga;

-ma'lum etnik guruhga xos mentalitetning dastlabki belgilari, xususan tabiiy geografik muhit imkoniyatlariga mos ravishda xo'jalik turlari va uni yuritishning umumiy qoidalari shakllanishiga, ibtidoiy mehnat taqsimoti va ilk kasbiy ixtisoslashuv asoslarining yaratilishiga olib keldi [3.B. – 314-315].

Yevrosiyo materigida tutgan jug'rofiy o'rni tufayli Markaziy Osiyo – tarixning eng qadimgi davrlardan boshlab murakkab va ko'p bosqichli mintaqaviy va transmintaqaviy migratsiya jarayonlari jadal borgan hudud sifatida alohida ajralib turadi. Shuni aytish joizki, aholining bir hududdan ikkinchi bir hududga ko'chishi butun tarixiy davrlar mobaynida shaklan ikki xil – doimiy yoki vaqtinchalik ko'chish tarzida amalga oshirilgan. Vaqtinchalik ko'chish ko'p hollarda ma'lum urug' yoki etnik birlikka tegishli hudud doirasida amalga oshirilib, bir guruh aholining mavsumga qarab va xo'jalik ehtiyojidan kelib chiqib yuz bergan migratsiyasi tarzida kechgan. Aslini olganda, bu kabi migratsiyalar hududiy hamda etnogenez jarayoniga ta'siri jihatdan katta ahamiyatga ega bo'lmagan. Aholining doimiy migratsiyasini keltirib chiqaradigan sabablarni tahlil qilsak, ular ancha murakkab va turli-tuman ekanligini ko'rish mumkin. Ular ichida tabiiy ko'payish sababli yangi hududlarni, oziq-ovqat va xomashyo zaxiralarining yangi manbalarini o'zlashtirishga bo'lgan tabiiy intilishdan kelib chiqqan migratsiya turi keng tarqalgan. Aynan bu kabi migratsiyalar natijasida:

a) ma'lum etnik guruh tomonidan egallanib, hudud kengayadi, sababi migratsiya amalga oshirilgan hudud bilan yangi o'zlashtirilgan hudud o'rtasidagi aloqalar saqlanib qoladi. Bu etnogenez jarayoni, etnik guruhlarning paydo bo'lishida ham katta o'rin tutgan;

b) yangi o'zlashtirilgan hududning nisbatan uzoqligi, tabiiy geografik jihatdan izolyatsiyaga moyilligi (misol uchun okeanlardagi orollar) va boshqalar sababli migratsiya boshlangan hudud bilan yangi egallangan hudud o'rtasidagi aloqalarning uzilishi yuz berishi mumkin. Bevosita bunday holat yangi egallangan hududda yangi-yangi etnik birliklar paydo

bo'lishiga olib keladi. Misol qilib, Amerika va Avstraliya qit'alari, dunyo okeanlaridagi qadimdan o'zlashtirilgan orollarda yangi etnik guruhlar shakllanganini va boshqa ko'plab o'xshash misollarni ko'rsatish mumkin. Qo'shimcha qilib aytish mumkinki, aholi migratsiyasiga tabiiy iqlimning o'zgarishi va uning oqibatlarini ham bevosita o'z ta'sirini ko'rsatgan. Biroq shuni inobatga olish kerakki, iqlimning o'zgarishi o'z navbatida, migratsiya jarayonlariga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xususan, muzlik davri tugagandan keyin mezolit davri odamlarining yangi-yangi hududlarni o'zlashtirishi, antropogen landshaftlarning va tegishli aloqa yo'llari tarmoqlarining kengayib borishini ijobiy hodisa sifatida baholash mumkin. Lekin Markaziy Osiyoda xronologik ravishda ro'y berib turgan iqlimning keskin isib ketishi (aridizatsiya) o'zlashtirilgan hududlarning tashlab ketilishiga, aholining suv manbalariga boy yirik daryolar vodiylarini egallash uchun raqobatlashuviga va etnik to'qnashuvlarga ham olib kelgan. Aynan bunday holatlar mintaqamizning dasht hududlaridan daryo vodiylariga, tog' va tog'oldi hududlariga aholi migratsiyasi jarayonlari keskin oshib ketishiga olib kelganligini ko'rsatadi. Mil. avv. II mingyillik boshlarida Qoradengiz shimolidagi dashtlardan mintaqamiz janubi orqali Eron va Hindistonga oriy qabilalarining ko'chishi, mil. avv. II-I ming yilliklar chegarasida hamda milodiy III-IV asrlarda O'rta Osiyoning markaziy janubiy hududlariga shimoldan chorvador qabilalarining yangi-yangi oqimlarining kirib kelishi va boshqa migratsiya jarayonlarida aridizatsiya, ya'ni iqlimning haddan ziyod isib ketishi natijasida shimoldagi yaylovlarning chorvador qabilalar xo'jaligi uchun yaroqsiz bo'lib qolishi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin [4.B. – 21-26].

Xitoy tilli manbalarda esa yue-chjilar nomi bilan atalgan qabilalar bo'lsa, o'lkamiz hududlariga sharqdan Usunlar (Uyshun) davlati, Davan (Farg'ona) hududi, Qang' davlati va Sug'diyona yerlari orqali kirib kelib, dastlab Shimoliy Baqtriya, milod boshlarida esa Janubiy Baqtriya yerlarini ham egallab, Yunon-Baqtriya davlati ya'ni Baqtriyadagi yunonlarning hukmronligiga chek qo'ygan. Bevosita bu xalqlarning mintaqamiz

shimolidagi dasht hududlaridan janubga siljishida Xitoydagi markazlashgan qudratli Xan imperiyasining tashkil topishi va Hunlar davlati bilan olib borgan kurashlari ham o'ziga xos ta'sir ko'rsatgan. Aynan Xan sulolasi hukmdorlarining g'arbdagi hududlarga bo'lgan qiziqishi va u yerlarni egallash siyosati turli ko'chmanchi chorvador qabilalar orasida ham yaylovlar uchun kurashning keskinlashuviga olib keldi va 5 oila (qabila)dan iborat da-yue-chji (katta yue-chji qabilalar)larning qudratli 24 qabiladan iborat hunlar bilan o'zaro raqobatda mag'lub bo'lishi ularning janubi-g'arbga ko'chishiga olib kelgan edi [5.B. – 31-36].

Shu bilan birga Markaziy Osiyoning qadim va ilk o'rta asrlar davridagi xalqlarning etnik tarixiga ochiqlik kiritishga yordam beradigan ma'lumotlar qadimgi Xitoy manbalarida uchrashi alohida o'rinli. Mintaqamizga IV-V asrlarda shimoldan amalga oshirilgan navbatdagi migratsion jarayonlar, ya'ni shimoldagi dashtlardan xioniylar va kidariylarning kirib kelishida Markaziy Osiyo dasht hududlarida boshlangan navbatdagi tabiiy o'zgarishlar, aniqrog'i aridizatsiya, ya'ni iqlim isib ketishi katta o'rin tutganligi tarixan ma'lum. Aynan ushbu migratsion jarayonlar mintaqada ellinizm davrining tugashi va ilk o'rta asrlar davrining boshlanishi hamda mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy hayotida keskin o'zgarishlar boshlangan davrga to'g'ri kelgan bo'lib, xioniylar va kidariylar bu keskin davrlarga bardosh berolmasligi oqibatida ularning o'rnida boshqa sulolalar xususan, eftaliylar asta-sekinlik bilan mintaqani egallab borib, katta hududlarda o'z hukmronligini o'rnatdi [6.B.–31-141]. Yuqoridagi ma'lumotlar mil. avv. III asr oxirlaridan to milodiy V asr o'rtalariga qadar sharqdan janubiy-g'arbga qarab yo'nalgan migratsion jarayonlarning bir necha bosqichda amalga oashirilganligini ko'rsatadi. Xususan, ilk o'rta asrlarda Turk xoqonligi davrida migratsiya jarayonlari har tomonlama bo'lganligini, Buyuk ipak yo'li yo'nalishlari bo'ylab turli xalqlar ko'chishi yuz berganligiga guvoh bo'lamiz [7.B. – 432]. Buni IV-VII asrlardagi migratsiya to'lqinlarida ham ko'rish mumkin.

Ma'lumki, mil. avv. II ming yillikning ikkinchi yarmi davomida Yevrosiyo dashtlarining chorvador aholisi ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy zaruriyat tufayli o'z yurtlarini tashlab, chorva mollari uchun o'tlov-yaylovlar qidirib, janubga, jumladan, Janubiy Turon hududlariga guruh-guruh bo'lib kirib kela boshlaydilar. Dastlab ko'chib kelganlar bu yerlardagi chorva mollarini boqish uchun qulay bo'lgan tog' yon bag'irlariga, qir-adir va dashtlarga, tog'li dara va tog' soylari havzalariga kelib o'rnashganlar. Chunki Turonning voqa va vodiylari dehqonchilik uchun, qir-adirlari yaylov chorvachiligi uchun qulay bo'lgan. Yaylov chorvadorlari lalmikor yerlarga donli ekinlar ekib, o'zlari va chorvalari uchun ozuqa zaxiralarini to'plashgan. Markaziy Osiyo hududlariga qadim va ilk o'rta asrlar davrida ekologik va siyosiy migratsiyalar tufayli kirib kelgan qabilalar, qavmlar, elatlarning bu yerlarda qo'nim topishlarining asosiy sabablari qatoriga ushbu mintaqaning o'troqlashib qolishi uchun imkon bergan unumdor yerlari va sero't yaylovlari sabab bo'lgan.

Qolaversa, tog'li va tog'oldi hududlariga joylashgan jamoalar o'troqlashish jarayonida yaylov chorvachiligi bilan birga shu atrofdagi tog'larda mavjud bo'lgan madanlardan foydalana boshlaganlar. Bu esa mazkur jamoalarning metallurgiya bilan ham mashg'ul bo'lishga zamin yaratdi [8.B].

Ko'chmanchi va o'troq aholi jamoalari tabiiy sharoitdan kelib chiqib, o'z turmush tarzi uslublarini belgilashgan. Ayni paytda o'zaro yaqinlik ularning hayoti uchun zarur bo'lgan ehtiyojlarini ta'minlashda hamkorlik qilish imkonini bergan. Bunday holatda ko'chmanchilarning tirikchilik uchun bo'lgan ehtiyojlari ikki xil yo'l bilan ta'minlangan. Birinchi galda o'zaro hamkorlik, keyin esa harbiy kuch ishlatish yo'li bilan o'z ehtiyojlarini qondirishgan. Nisbatan o'ziga to'q sharoitda yashagan o'troq aholi vakillari o'z qishloq va shaharlarini kengaytirib, ko'chmanchilar bilan hamkorlik qilish uchun savdo maskanlarini, bozorlarni vujudga keltirishgan. Ayni paytda ko'chmanchilar talonchiligidan himoyalaniish uchun shaharlar atrofni mudofaa devorlari bilan o'rash zaruriyati paydo bo'la boshlagan [9.B. – 58-64]. Tabiiyki, ularning yashash tarzi ularning

mol-mulki va boyliklariga mos ravishda bo'lgan. Vaholanki, ko'chmanchilik o'troqlikning boshlanishi hisoblanib, o'troqlashishdan ilgari mavjud bo'lgan. Chunki inson avvalo, birlamchi zaruratni izlagan. Qolaversa, o'troqlashgan aholi ko'chmanchi hayot tarziga deyarli qaytmagan [10.B. – 257-259]. Migratsion jarayonlar natijasida o'troqlashgan ko'chmanchilar, son jihatidan kam bo'lsa o'zlari kelib joylashgan hududlardagi azaliy o'troq aholi tarkibiga assimilyatsiyalashgan, aksincha bo'lsa, kam sonli yoki hokimiyati zaif o'troq aholini o'z tarkibiga assimilyatsiyalashtirgan.

Migratsion jarayonlarda ko'chib kelgan qabilalar kelib o'rnashgan maskanlardan biri, qadimgi Farg'onaning g'arbiy hududlari, aynan Qayroqqum massivi hisoblangan. Bu hududning tabiiy-geografik o'rni, yashash uchun qulay va madan konlariga yaqin edi. Sirdaryoning yuqori, o'ng qirg'oq havzalari aynan shunday mikromintaqalardan biri edi. Bu joylar Qoramozor tog'larining janubiy yonbag'irlarini tashkil etgan [11.B. – 185-190].

Tarixiy jarayonlar shuni ko'rsatadiki, muzlik davrlaridan boshlab Yevrosiyo aholisi asosan, janubga migratsiya qilgan. Iqlim isib borishi oqibatida aholi yana o'rta kenglikarga qaytgan. Bu migratsiya odamlarni o'lja va o'simlik dunyosi ortidan ko'chib yurganligini tasdiqlaydi. Qolaversa, migratsion jarayonlar muntazam bo'lmagan. Oxirgi Vyurm muzligi davrida (mil. avv. 75.000/70.000-40.000/35.000)da garchi sharoit og'ir bo'lsa-da, Yevrosiyo o'rta kengliklarida yashagan qabilalar o'z hududlaridagi sharoitga moslashib yashab qolgan. Ular uchun suvi qurib qolgan g'orlar boshpana vazifasini bajargan. Bundan tashqari, bu davrda olov ham kashf qilingan edi. Biroq odamlar o'zaro nikoh va kasalliklar tufayli uzoq yashamagan [12.B. – 27-28]. Tabiat esa o'rta asrlar davriga kelib, odamzotning o'rtacha yashash yoshi 40 yosh, deb hisoblardi. Ya'ni 40 yosh o'sha vaqt uchun hatto qariya yosh hisoblanardi.

Xulosa qilib aytganda, migratsion jarayonlarning mahalliy muhitga ta'siri natijasida, hududlarning siyosiy boshqaruv tizimi, iqtisodiyot sohalari, ijtimoiy hayoti va etnomadaniy qiyofasi o'zgarishlarga uchragan.

Tub aholi esa ko‘p hollarda ko‘chib kelgan migrantlarga nisbatan deyarli jiddiy qarshilik ko‘rsatmagan. Aksincha, tomonlar o‘rtasida murosa yo‘li tanlangan. Chunki, ko‘chib kelgan “kelgindilar” – migrantlar azaldan o‘troqlashgan avtoxton aholining qishloq yoki shaharlari va vohalar atroflarida joylashgan. Bu esa ular o‘rtasidagi siyosiy va iqtisodiy keskinlikni avj olmasligiga sabab bo‘lgan. Qolaversa, o‘zaro munosabatlarga savdo-sotiq aloqalari, quda-andachilik an‘analari ham ijobiy ta’sir ko‘rsatgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Сагдуллаев А. ва бошқ. Марказий Осиёда тарихий-маданий вилоятларнинг шаклланиши ва этник географияси муаммолари. Монография. – Т.: “Университет”, 2020. – 236 б.

2. Мавлонов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари: шаклланиши ва ривожланиш босқичлари. – Тошкент: Академия, 2008. – 313 б.

3. Мавлонов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари: шаклланиши ва ривожланиш босқичлари. – Тошкент: Академия, 2008. – 314-315 бетлар.

4. Буряков Ю.Ф. Этнокультурная ситуация в Среднеазиатском Междуречье в древности и средневековье // Ўзбекистонда этнодемографик жараёнлар: Халқаро конференция материаллари. I қисм. – Тошкент, 2005. – С. 21-26.

5. Азимов Х. Қадимги Хитой ва Марказий Осиё муносабатлари (хитой манабалари асосида). – Тошкент: Фан зиёси, 2024. – 31-36 бетлар.

6. Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. “Шарқ” нашриёти-матбаа акциядорлик компанияси бош тахририяти. – Тошкент, 2001. – 131-141 бетлар.

7. Мавлонов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари: шаклланиши ва ривожланиш босқичлари. – Тошкент: Академия, 2008. – 432.

8. Буряков Ю.Ф. Этнокультурная ситуация в Среднеазиатском Междуречье в древности и средневековье // Ўзбекистонда этнодемографик жараёнлар: Халқаро конференция материаллари. I қисм. – Тошкент, 2005.

9. Ходжаниязов Ғ. Қадимги Хоразм муҳофаа иншоотлари/. – Тошкент: Ўзбекистон, 2007. – 58-64 бетлар.

10. Абдурахмон ибн Муҳаммад ибн Халдун. Муқаддима. Биринчи жуз. – Тошкент: ТРУСТ АНД СУППОРТ, 2025. – 257-259 бетлар.

11. Литвинский Б.А. Древности Кайрокумов. – Душанбе, 1962. – С. 150-174; Асқаров А. Қадимги Турон энеолит, бронза ва илк темир даври цивилизациялар тарихидан лавҳалар. [Матн]: – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, Фан, 2023. – 185-190 бетлар.

12. Сулаймонов Р. Археология мероси ва фани ҳақида баъзи мулоҳазалар. O‘zbekiston tarixi jurnali. 3/2020. 27-28-бетлар

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА МЕСТНУЮ СРЕДУ (НА ПРИМЕРЕ ДРЕВНЕГО И РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ)

Аннотация: В данной статье представлена информация о миграционных процессах, происходивших в регионе Центральной Азии в древности и раннем средневековье, и вызванных ими изменениях в местной среде, в частности, о различиях в социальной жизни коренного (автохтонного) населения. Кроме того, имеются сообщения об изменениях в системе политического управления, секторах экономики, социальной жизни и этнокультурном облике регионов в результате влияния миграционных процессов на местную среду.

Ключевые слова: этническая идентичность, Центральная Азия, антропологический тип, Южная Сибирь, Урал, автохтон, аридизация,

арии, аршаки, Парфия, Да-юэ-чжи, Сапалли, Мулалы, Андроново, Ближний Восток, Средний Восток.

INFLUENCE OF MIGRATION PROCESSES IN CENTRAL ASIA ON THE LOCAL ENVIRONMENT (ON THE EXAMPLE OF ANCIENT AND EARLY MIDDLE AGES)

Abstract: This article provides information on migration processes in the Central Asian region during the ancient and early Middle Ages and the resulting changes in the local environment, in particular, the differences in the social life of the indigenous (autochthonous) population. Moreover, as a result of the impact of migration processes on the local environment, there are reports of changes in the political management system, economic sectors, social life, and ethnocultural image of the regions.

Keywords: ethnic identity, Central Asia, anthropological type, Southern Siberia, Ural, autochthonous, aridization, Aryans, Archakids, Parthia, Da-yue-zhi, Sapalli, Mulali, Andronovo, Middle East, Middle East.